

коммуникативную компетенцию (в которой они сосуществуют на определенном этапе развития человека), а также может развиваться от уровня к уровню. Это развитие происходит через спонтанное овладение «языком» общения и обучение ему. Когда речь идет о профессии, которая прямо или косвенно связана с общением, справедливо будет сказать, что этот процесс будет продуктивным при специально организованном обучении и выполнении определенных условий. И, прежде всего, будущий учитель должен обладать хорошими знаниями.

Использованная литература:

1. Бодаев А.А. Личность и общение. – М. Международная педагогическая академия, 1995. – 328с.
2. Кузнецова В.В. Коммуникативно-речевая компетенция – основа профессиональной культуры учителя // «Человек и образование», - 2010. - №2. (23). – 73с.
3. Марциновская Т.Д., Григорович Л.А. Психология и педагогика. – М.: Проспект, 2009.- 454с.
4. Указ Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан», Собрание законодательства Республики Узбекистан. - №6.

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARDA NUTQIY KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH – KASBIY FAOLIYATNING MUHIM QISMI

Nuradilova Aselxan Dilshodxo‘ja qizi

*Toshkent davlat pedagogika universiteti o‘qituvchisi O‘zbekiston,
Toshkent,*

Ortiqova Dilsabo Munavvarjon qizi

*Toshkent davlat pedagogika universiteti 1-kurs talabasi
O‘zbekiston, Toshkent.*

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish va ularning kasbiy tayyorgarligining muhim qismlari hamda xususiyatlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari, nutqiy kompetensiya, boshlang‘ich sinf o‘quvchilari, muloqot qobiliyatlari, notiqlik mahorati.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы развития речевой компетенции будущих учителей начальных классов, важные составляющие и особенности их профессиональной подготовки.

Ключевые слова. Будущие учителя начальных классов, речевая компетентность, учащиеся начальных классов, коммуникативные навыки, навыки публичных выступлений.

Abstract. This article discusses the development of speech competence of future primary school teachers and the important parts and features of their professional training.

Keywords. Future primary school teachers, speech competence, primary school students, communication skills, public speaking skills.

Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev: “Mamlakatimizda istiqloqlning dastlabki yillaridan boshlab ta‘lim-tarbiya tizimini tubdan isloh qilishga alohida e‘tibor qaratilib, farzandlarimizning jahon andozalari darajasida zamonaviy bilim va kasb-hunarlarni egallashi, jismonan va ma‘nan yetuk insonlar bo‘lib ulg‘ayishi, ularning qobiliyat va iste‘dodini, intellektual salohiyatini yuzaga chiqarish, yosh avlod qalbida Vatanga sadoqat va fidoyilik tuyg‘ularini yuksaltirish borasida ulkan ishlar amalga oshirilmoqda”¹ – deya ta‘lim sohasini isloh qilish, kasb-hunar ta‘limi tizimini yanada rivojlantirish va oliy ta‘limning bakalavr yo‘nalishiga qabul bo‘yicha test sinovlarini takomillashtirish masalalariga bag‘ishlangan yig‘ilishda ham alohida ta‘kidlab o‘tdilar. Yurtboshimizning so‘zlaridan kelib chiqib, aytish

mumkinki, mamlakatimiz bo'ylab amalga oshirilayotgan o'zgarishlar va islohotlar, tabiiyki, ta'lim jarayonida o'quvchilarda kompetensiya turlarini shakllantirish talabini kuchaytirmoqda. Bugungi ta'lim jarayonlarida o'quvchilarimizning har tomonlama yetuk bo'lib yetishishi uchun bu borada chuqur izlanib, shu izlanishlar natijasiga munosib ravishda amaliy harakatlar qilish lozim.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish, kompetent mutaxassis va kasbiy kompetensiyani rivojlantirib, raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning huquqiy me'yoriy asoslari yaratilmoqda. "Uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga muvofiq yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish"² muhim ustuvor vazifa sifatida belgilandi. Bu esa, bo'lajak o'qituvchilarda nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirish hamda shaxslararo munosabat madaniyatini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlarini aniqlashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish ularning kasbiy tayyorgarligining muhim qismidir. Nutqiy kompetensiyalari yozma va og'zaki shaklda samarali muloqot qilish qobiliyatini anglatadi. Bu aniq yozish, ishonchli gapirish va faol tinglash qobiliyatini o'z ichiga oladi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarni qiziqtirish va rag'batlan-tirish uchun tildan foydalanishlari, shuningdek, tushunchalarni mazmunli tushuntirish kerak. Shuningdek, ular o'quvchilarning muvaffaqiyati uchun qulay bo'lgan o'quv muhitini yaratish uchun tildan foydalanishlari muhim³. Nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish uchun bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari notiqlik mahorati bo'yicha treninglar, yozma mahorat darslari, bahs-munozara kabi davra suhbatlarida ishtirok etadilar. Bundan tashqari, ular til ta'limi va muloqot qobiliyatlari bilan bog'liq konferensiyalar va seminarlar orqali kasbiy rivojlanish imkoniyatlaridan foydalanishlari ham ahamiyatli hisoblanadi.

Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ish olib borishda o'qituvchilar ota-onalar va hamkasblar bilan samarali muloqot qila olishi, shuningdek, jamiyatda o'z maktabining vakili bo'lishlari zarur³⁵. Shu bois, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning munosib bo'lishlarida quyidagi xususiyatlarni keltirib o'tamiz:

- fikr va ma'lumotlarni yetkazish uchun aniq va to'g'ri gapirishi;
- faol tinglay olishi va tushunganini izohlashi;
- til birliklari va grammatikadan o'rinli foydalanishi;
- nutq uslubini turli auditoriyalarda moslashtira olishi;
- imo-ishoralar, yuz ifodalari va ko'z bilan aloqa qilish kabi tegishli og'zaki bo'lmagan (noverbal vositalar) muloqot usullaridan foydalanishi;
- o'quvchilarni mazmunli muloqotga jalb qilish uchun samarali savol berish usullaridan foydalanishi;
- taqdimotlar, tadbirlarda notiqlik mahoratini namoyish etishi va rivojlantirib borishi;
- mavzularni tushuntirishda multimedia vositalaridan unumli foydalanishlari muhim ahamiyatga ega.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilar va hamkasblar bilan muloqot qilishda tildan qanday foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar beradigan tajribali o'qituvchilardan ham amaliy maslahat olish imkoniyatlarini izlashlari, maqsadga muvofiq. O'qituvchilik kasbini mukammal o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilar tilni ta'lim va muloqot uchun samarali vosita sifatida qanday ishlatish haqida qimmatli tushunchaga ega bo'lishlari mumkin.

³⁵ Xalikov A.A. O'qituvchining pedagogik mahoratini rivojlantirishda kasbiy kompetensiya va layoqatlilikni shakllantirish // Xalq ta'limi. – Toshkent, 2018. № 2. 11-15-b.

Xulosa qilib aytganda, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish ularning kasbiy faoliyatining muhim qismidir. Bo'lajak o'qituvchilar ko'nikmalarini muvaffaqiyatli rivojlantirishi uchun amaliyot mashg'ulotlari, sohaga oid o'qish materiallari, notiqlik va muloqot bilan bog'liq darslar yoki seminarlar, yoki tajribali o'qituvchilarning murabbiyligi kabi imkoniyatlardan foydalanishlari zarur. Bu ularga boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun fanga oid mavzularni samarali tushuntirish va savollariga javob berish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida". 2019-yil 6-sentabrda PF-5812-son Farmoni.
2. Aytbayev D.T. International Journal of Trend in Scientific Research and Development (Ijtsrd) International Science journal. Wydawnictwo Naukowe "Science". Polsha. 2021-yil;
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Мактабгача таълим тизими бошқарувини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 2017 йил 30 сентябрдаги ПФ-5198-сонли Фармони.
4. O'zbekiston Respublkasi Maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi.
5. Адизова Нодира Бахтиёровна. "АТОҚЛИ ОТЛАРДА ЯСАЛИШНИНГ БИР УСУЛИ". *Scientific progress* 2.7 (2021): 1003-1009.
6. Amonov U.S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.
7. Avezov O.R. [Psixologicheskie osnovi sozdaniya i razvitiya obrazovatelnoy sredi innovatsionnogo obucheniya](#). Vestnik integrativnoy psixologii 4 (No. 23), 168-171.
8. Bakhtiyorovna N.A., Bakhtiyorovna N.A. [Anvar obidjon is a children's poet](#). Middle European Scientific Bulletin.
9. Bakhtiyorovna N.A., Dilsora E. [Visual Aids, Which Are Used In The Educational Process In The Use Of Didactic Games](#). The American Journal of Social Science and Education Innovations 3 (31), 540-545 b.
10. Hodjiyeva O.F. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun muhit yaratish yo'llari. Pedagogika nazariyasi va tarixining ayrim dolzarb muammolari. Maqolalar to'plami. "Fan" nashriyoti, - Toshkent. 2006.
11. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙНИНГ ОДИНА ҚИССАСИДА НОМ ҚЎЙИШ САНЪАТИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2021. –Т. 2. –№. 2.
12. Khaitov N., Amonova S. ЎЗБЕК ҲИКОЯ ВА ҚИССАЛАРИДА КУЛГИ МАДАНИЯТИНИНГ ИЛДИЗЛАРИ //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №.2. – С. 140-144.
13. Сулаймонович Феруз Сафаров. Фонетический строй языка и взаимообусловленность национальной музыки. "Science and Education" Scientific Journal. ISSN 2181-0842 March 2022 / Volume 3, Issue 3. P. 1072 – 1085.
14. "Ta'lim sohasini isloh qilish, kasb-hunar ta'limi tizimini yanada rivojlantirish va oliy ta'limning bakalavr yo'nalishiga qabul bo'yicha test sinovlarini takomillashtirish masalalari". Yig'ilish. 9- oktyabr, 2017-yil.
15. Halikov A.A. O'qituvchining pedagogik mahoratini rivojlantirishda kasbiy kompetensiya va layoqatlilikni shakllantirish // Xalq ta'limi. – Toshkent, 2018 yil. № 2. 11-15-betlar.
16. Ўринова Мафтуна, Нуруллаева, Сарвиноз Мажидовна. "ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ҚУШ КЎРИНИШИДАГИ МИФОЛОГИК ОБРАЗЛАР ТАСВИРИ ВА ТАЛҚИНИ". *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 3.4 (2020).
17. Shodiyeva M.J. Boshlag'ich sinf o'qituvchilari malakasini oshirish tizimining o'quv-metodik ta'minotini takomillashtirish. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD) dissertatsiyasi, – Toshkent, 2019. 135 b.

BO'LAJAK LOGOPEDLARNING KASBIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH

Turdaliyeva Shahlo Husniddinovna

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak logopedlarni ta'lim jarayonini va bo'lajak mutaxassislarni kasbiy faoliyatga tayyorlash ishlarini hal qilish uchun mo'ljallangan asosiy vazifalar bayon etilgan.

Аннотация: В данной статье изложены основные задачи, предназначенные для решения образовательного процесса будущих логопедов и работы по подготовке будущих специалистов к профессиональной деятельности.

Abstract: This article outlines the main tasks designed to solve the educational process of future speech therapists and work on preparing future specialists for professional activity.

Bugun Yangi O'zbekiston hayotining barcha sohalari chuqur islohotlar maydoniga aylangan. Bu jarayonda ijtimoiy sohaning asosi hisoblangan ta'lim tizimidagi o'zgarishlar haqida to'liqlanib so'zlamalikning iloji yo'q. Mamlakatimizda so'nggi yillarda ta'lim tizimining barcha bosqichlarini zamonaviy talablar asosida tashkil etish bo'yicha amaliy ishlar hal qiluvchi bosqichga kirdi.

Bugungi kunda jahondagi nufuzli oliy ta'lim muassasalari ilm-fanning yirik o'choqlari hisoblanishi hech kimga sir emas. Hozirda yangi-yangi oliy o'quv yurtlari, dunyodagi yetakchi universitetlarning filiallari tashkil etilmoqda.

Shuningdek, professor-o'qituvchilarning xorijdagi oliy ta'lim hamda ilmiy-tadqiqot maskanlarida malaka oshirishi va stajirovka o'tashini ta'minlaydigan mexanizm yaratildi.

Shuni aytish joizki, ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan istiqbolli vazifalar, o'zining dolzarbligi hamda amaliy ahamiyati bilan boshqa sohalardagi islohotlardan aslo qolishmaydi. Chunki ushbu sohadagi islohotlarni yanada keng ko'lamda davom ettirish davr talabidir.

Zamonaviy davrda pedagogik ilmlar tasnifida aynan mutaxassis-kadr kompetensiyasi masalasi o'z dolzarbligi, katta qiziqish uyg'otayotganligi va ta'lim jarayonini tashkil qilish, uning samaradorligini ta'minlash uchun muhimligi va zaruriyatini namoyon etmoqda. Faol va harakatchan, tashabbus ko'rsatib, o'zining professional maqsadlarini aniq anglaydigan, innovatsion tafakkurga ega va ta'limda yangiliklarni amalga oshirishga tayyor o'qituvchi kompetensiyasini shakllantirish va ta'minlash, bu masalasini ta'lim va tarbiya jarayonining eng muhim unsurlaridan biri ekanligini targ'ib qilish taqozo etilmoqda. Mazkur tushunchaning ijtimoiy mazmuni juda keng bo'lib, u ishlab chiqarishning qariyb barcha yo'nalishlarida qo'llaniladi³⁶.

Kompetensiya turli sohalari mutaxassislari faoliyatiga qo'yiladigan zamonaviy talablar majmuiga teng bo'lib, uning kelib chiqish tarixi boshqaruv nazariyasi, ish jarayonini ishlab chiqarish maqsadiga adekvat va to'liq mos tarzda to'g'ri boshqarish asosida uning samaradorligi so'zsiz ta'minlash, menejmentlik amaliyoti, ishlab chiqarish jarayonidagi yuqori va pastki xodimlar mehnat muomalasini qo'yilgan maqsad va samaradorlikka yo'naltirish bilan bog'liqdir³⁷.

Kompetensiya nuqtai nazaridan yondoshuvning dolzarbligini Vatanimiz ta'lim-tarbiya tizimida ham sezish mumkin. Kompetensiya eng avvalo, davlat va jamiyat tomonidan beriladigan ishonch, vakolat 10 ekanligini ta'kidlash zarur. Aniqrog'i, mamlakatimiz manfaati uchun xizmat qilish kompetensiyasi – vakolati zarurligini ko'rishimiz mumkin.

Kompetensiya – u yoki bu soha bo'yicha bilimdonlik³⁸. “Kompetensiya” (lot. competo -

³⁶Muslimov N. A., va boshqalar. Kasb ta'limi o'qituvchilariningkasbiykompetentligini shakllantirish texnologiyasi/ Monografiya. — T.: «Fan va texnologiya» nashriyoti, 2013. — 128 b.

³⁷Kadirova, M. T. Kompetentlik yondashuvi nazariyasi va uning pedagogik mazmuniga doir qarashlar / M. T. Кадырова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 43 (333). — С. 343-345. — URL: <https://moluch.ru/archive/333/74450/> (дата обращения: 21.11.2022).

³⁸ Pedagogikadan atamalar lugati (Dictionary of Pedagogy terms), Tashkent: science, 2008, 196 p